

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

З МАТЕРІАЛАМИ XI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

1 ТРАВНЯ 2026 РІК

М. ОДЕСА, УКРАЇНА

**«ЗДОБУТКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ТА
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУК ХХІ СТОЛІТТЯ»**

ЗБІРНИК НАУКОВИХ
ПРАЦЬ З МАТЕРІАЛАМИ
ХІ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗДОБУТКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУК ХХІ СТОЛІТТЯ

| 1 травня 2026 рік
м. Одеса, Україна

Вінниця, Україна
«UKRLOGOS Group»
2026

УДК 082:001
З-46

Організація, від імені якої випущено видання:

ГО «Міжнародний центр наукових досліджень»

Номер запису організації в Єдиному реєстрі громадських об'єднань: 1499141.

Голова оргкомітету: Сотник С.Г.

Верстка: Білоус Т.В.

Дизайн: Бондаренко І.В.

Рекомендовано до видання Вченою Радою Інституту науково-технічної інтеграції та співпраці. Протокол № 16 від 30.04.2026 року.

Конференцію зареєстровано Державною науковою установою у сфері управління Міністерства освіти і науки «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» в базі даних науково-технічних заходів України на поточний рік та бюлетені «План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні» (**Посвідчення № 162 від 26.01.2026**).

Збірник наукових праць з матеріалами конференції видано офіційно суб'єктом видавничої справи зі **Свідоцтвом ДК № 7860 від 22.06.2023**.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

З-46 **Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття:** збірник наукових праць з матеріалами XI Міжнародної наукової конференції, м. Одеса, 1 травня, 2026 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2026. — 562 с.

ISBN 978-617-8582-40-1

DOI 10.62731/mcnd-01.05.2026

Викладено матеріали учасників XI Міжнародної наукової конференції «Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття», яка відбулася 1 травня 2026 року у місті Одеса.

УДК 082:001

© Колектив учасників конференції, 2026

© ГО «Міжнародний центр наукових досліджень», 2026

ISBN 978-617-8582-40-1

© ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2026

АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ТА АЛГОРИТМИ ОБРОБКИ ДАНИХ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ Довбиус В.С.	337
ПРОБЛЕМА СТАНУ ГОНКИ В БАГАТОПОТОЧНИХ СИСТЕМАХ: МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ Петров А.О.	339
ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СУЧАСНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Скікун Б.В.	343
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСАХ Ваврик Т.О., Гобир Л.М.	347

СЕКЦІЯ XV. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

КОМБІНОВАНИЙ ЧИСЕЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ СЕЙСМІЧНИХ ХВИЛЬ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Коваль Н.С., Стягар А.О.	349
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ У МЕРЕЖЕВОМУ ТРАФІКУ Мацшин А.А.	353

СЕКЦІЯ XVI. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

ENHANCING CREDIT SCORING WITH HYBRID QUANTUM MACHINE LEARNING ARCHITECTURES Kozhikhov K.	355
ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВЕЛИКИХ ДАНИХ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ Логінов Д.О.	357
МЕТОДИКА АДАПТИВНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІГРОВІЗАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА БАЛАНСУЮЧИХ ДОШКАХ З ВИКОРИСТАННЯМ СМАРТФОНА Блажко О.А., Шумейко Д.К.	359
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПОТОКІВ ДАНИХ У ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ МІКРОСЕРВІСНИХ АРХІТЕКТУРАХ ЗА ДОПОМОГОЮ БРОКЕРІВ ПОВІДОМЛЕНЬ Лога Є.В.	364
СИМУЛЯТОРИ ПРОЦЕСІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Скріпка В.О.	367

МЕТОДИКА АДАПТИВНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІГРОВІЗАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА БАЛАНСУЮЧИХ ДОШКАХ З ВИКОРИСТАННЯМ СМАРТФОНА

Блажко Олександр Анатолійович

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Шумейко Дар'я Костянтинівна

здобувач вищої освіти магістерського рівня
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Постановка проблеми. Одним із засобів розвитку рівноваги є балансуючі дошки, для яких існують численні методичні рекомендації щодо виконання фізичних вправ [1, 2]. Проте тривале повторення вправ часто є монотонним і знижує мотивацію користувачів, що стимулює застосування комп'ютерних ігор для поєднання баланс-тренувань з ігровими сценаріями, наприклад Wii Fit, BoBo Balance, PlankPad [2]. Разом із тим існуючі комерційні рішення мають обмежені можливості адаптації до методичних особливостей вправ і фізичних здібностей пацієнтів. Для розширення можливостей ігровізації доцільним є створення мінімальної кількості шаблонних ігор, що забезпечують максимальне покриття множини фізичних вправ. Це може базуватися на абстрагуванні та кластеризації властивостей ігрових сценаріїв з використанням моделей MDA та GamePlay-Bricks і формуванні багатокритеріальної класифікації. При цьому адаптація динамічних властивостей ігор має підтримувати баланс між складністю ігрових сесій та зацікавленістю користувача під час виконання вправ. Незважаючи на наявність окремих рішень у сфері ігровізації баланс-тренувань, невирішеною залишається задача формування методики, що поєднує багатокритеріальну класифікацію фізичних вправ і комп'ютерних ігрових сценаріїв, мінімізацію сценарної варіативності через шаблонізацію ігор та адаптивне керування їх динамічними властивостями відповідно до фізичних можливостей користувача. Це зумовлює необхідність розроблення методики адаптивної комп'ютерної ігровізації фізичних вправ на балансуючих дошках із використанням смартфона.

Мета роботи. Розробка методики, яка забезпечує вибір шаблонних ігрових сценаріїв, їх адаптацію до поведінки гравця та максимальне покриття множини фізичних вправ при мінімальній кількості реалізованих шаблонних комп'ютерних ігор.

Опис рішення. Для досягнення поставленої мети запропоновано методику, яка містить наступні етапи (рисунок 1):

1) визначення критеріїв багатокритеріальної класифікації комп'ютерних ігор для виконання фізичних вправ на балансуючих дошках, яка надає основу створення структури даних для порівняння терапевтично-ігрових сценаріїв;

2) розробка та заповнення продукційної моделі знань, яка містить:

- базу даних фактів у вигляді структурованого опису багатокритеріальної класифікації комп'ютерних ігор та фізичних вправ на балансуючих дошках;

- базу даних правил «якщо-то» (IF-THEN) для реалізації логіки автоматизованої класифікації нових фізичних вправ або комп'ютерних ігор та адаптації ігор до поведінки гравця для забезпечення балансу динаміки ігор;

3) визначення шаблонних описів комп'ютерних ігор, які мінімізують сценарні варіативності існуючих комп'ютерних через:

- статистичний аналіз комбінацій класів комп'ютерних ігор, які отримуються з бази даних фактів;

- рішення задачі типу set cover та maximum coverage для вибору мінімальних підмножин елементів, що забезпечують максимальне покриття простору даних;

- формування правил бази знань для автоматичного визначення шаблону;

4) розробка шаблонних комп'ютерних ігор у програмному середовищі Unity 3D, які містять програмні модулі реалізації:

- шаблонної механіки;

- особливостей мультимедійного контенту для шаблонної гри;

- адаптації ігрової динаміки для забезпечення її балансу;

- зв'язків з акселерометром смартфона для отримання сигналів кута нахилу балансуючої дошки.

Рис. 1. Опис етапів методики адаптивної комп'ютерної ігровізації фізичних вправ на балансуючих дошках з використанням смартфона

Для формалізації бази фактів, які стосуються фізичних вправ, введено множини допустимих значень атрибутів: G – множина терапевтичних цілей, P – множина положень тіла, A – множина анатомічних зон, M – множина типів рухів, B – множина типів балансуючих дошок, Q – множина додаткового обладнання.

Тоді множина всіх можливих вправ визначається як $E = G \times P \times A \times M \times B \times Q$.

$G = \{balance, strength, cardio, coordination, flexibility, rehabilitation\}$, де *balance* – тренування рівноваги, *strength* – розвиток сили, *cardio* – кардіонавантаження, *coordination* – координація рухів, *flexibility* – гнучкість, *proprioception* – розвиток пропріоцепції, *rehabilitation* – відновлення після травм. $P = \{standing, oneleg, plank, sitting, kneeling, supine, prone, side\}$, де *standing* – стоячи на двох ногах, *oneleg* – стоячи на одній

нозі, *sitting* – сидячи, *kneeling* – на колінах, *plank* – планка, *supine* – лежачи на спині, *prone* – лежачи на животі, *side* – лежачи на боці. $A = \{core, lower, upper, fullbody, ankle, knee, hip, spine, shoulder\}$. $M = \{static, tilt, rotation, shift, step, jump, ballistic, strength\}$, де *static* – статичне утримання положення, *tilt* – нахили вперед/назад/вліво/вправо, *rotation* – кругові або осьові повороти, *shift* – зміщення центру ваги, *step* – імітація кроків, *jump* – стрибкові рухи, *ballistic* – швидкі імпульсні рухи, *strength* – силові вправи на нестабільній опорі. $B = \{rocker, wobble, sphere, pivot, roller, sensor\}$, де *rocker* – одновісна дошка, *wobble* – багатовісна дошка, *sphere* – кульова опора, *pivot* – поворотна, *roller* – дошка на ролику, *sensor* – дошка з датчиками. $Q = \{none, ball, band, dumbbell\}$, де *none* – без додаткового обладнання, *ball* – м'яч, *band* – еспандер, *dumbbell* – гантелі.

Для формалізації бази фактів, які стосуються комп'ютерних ігор, введено множини допустимих значень атрибутів: M_c – множина ігрових механік, D_n – множина ігрових динамік, T – шаблон гри. Тоді множина всіх можливих комбінацій механік-динамік визначається як $S = M_c \times D_n$. $M_c = \{Create, Destroy, Avoid, Match, Move, Select, Write, Random, Shoot, Manage\}$. $D_n = \{speed, size\}$, де *speed* – швидкість руху об'єктів, *size* – розмір цілей/перешкод.

Загальна форма правила: *IF e ∈ E THEN (mech, dyn) ∈ S* або: *IF conditions_on(e) THEN mech = ..., dyn = ...*

Приклади опису базових правил: *Rule 1* (баланс стоячи): *IF g = balance AND p = standing AND m = tilt THEN mech = {Move, Avoid}*, *Rule 2* (одна нога): *IF p = oneleg AND l ≥ 3 THEN mech = {Move, Random}*, *Rule 3* (планка): *IF p = plank AND a = core THEN mech = {Match}*, *Rule 4* (координація + м'яч): *IF g = coordination AND q contains ball THEN mech = {Select, Shoot}*

Правила для ігрової динаміки: *Rule 5* (адаптація швидкості): *IF success_rate < 0.6 THEN decrease(speed)*, *Rule 6* (підвищення складності): *IF success_rate > 0.85 THEN increase(speed) AND decrease(size)*, *Rule 7* (баланс навантаження): *IF fatigue_level HIGH THEN decrease(frequency) AND increase(size)*

Правила вибору шаблону гри: *Rule 8* (*runner*-шаблон): *IF mech contains Move AND Avoid THEN template = EndlessRunner*, *Rule 9* (*puzzle* шаблон): *IF mech contains Match AND Select THEN template = PuzzleGame*.

Комбіновані правила: *Rule 11* (баланс + нестабільність) *IF g = balance AND p = standing AND b = wobble THEN mech = {Move, Avoid} AND dyn = (low speed, high precision) AND template = BalanceRunner*.

Висновки. У роботі запропоновано формалізовану методику комп'ютерної ігровізації виконання фізичних вправ на балансуєчих дошках із використанням смартфонів. В основі методики є подання фізичних вправ як багатовимірного формального об'єкта та побудова продукційної моделі знань, що забезпечує відображення параметрів вправ у ігрові механіки та параметри ігрової динаміки. Розроблена модель дозволяє уніфікувати опис фізичних вправ шляхом їх представлення у вигляді кортежу ознак, що включає терапевтичну мету, положення тіла, анатомічну зону навантаження, тип руху, тип балансуєчої дошки та додаткове обладнання. Така формалізація створює основу для автоматизованої класифікації вправ і подальшої їх інтеграції в ігрові сценарії.

Список використаних джерел:

1. Yalnaz, U., Usman Sarwar, Quresh, S., Hafiz Sulman Saeed, Manzoor, I., & Rasheed, N. (2022). Effectiveness of Wobble Board Exercises on Dynamic Balance among Undergraduate Students. *Journal of University Medical & Dental College*, 13(2), 391-395. <https://doi.org/10.37723/jumdc.v13i2.737>
2. Блажко, О., Шумейко, Д. (2026). Багатокритеріальна класифікація гейміфікованих фізичних вправ на балансуєчих дошках. *Collection of Scientific Papers with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Achievements of Science and Applied Research»*. 89-94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19784588>